

УДК 50.47.29

ШИКІЗАТТЫҢ БАЛАМАЛЫ ТҮРЛЕРІН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, ГАЗДАЛҒАН БЕТОННЫҢ БЕРІКТІГІ МЕН ЖЫЛУОҚШАУЛАУ ҚАСИЕТТЕРІН ОҢТАЙЛАНДЫРУҒА БАҒЫТТАЛҒАН ҚҰРАМДЫҚ ШЕШІМДЕРДІ ӘЗІРЛЕУ

АБДИЖАЛИЛОВА АЯКОЗ КАНАТОВНА, АБДУГУЛОВА ЖАНАТ
КАПАРОВНА

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Ақпараттық технологиялар
факультетінің магистранты, доценті

Аннотация. Бұл мақалада газдалған бетонның беріктігін, аязға төзімділігін және жылуоқшаулау қасиеттерін арттыру мақсатында құрамын оңтайландыруға арналған зерттеу нәтижелері ұсынылған. Құрылыс материалдарының сапасын жақсарту үшін дәстүрлі компоненттерді баламалы шикізат түрлерімен алмастыру мүмкіндіктері қарастырылды. Атап айтқанда, базальт шаңы мен қалдық цементтің әртүрлі пропорциялары зерттеліп, олардың бетонның тығыздығы мен құрылымдық тұрақтылығына әсері бағаланды.

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, минералды қоспаларды тиімді қолдану арқылы бетонның су сіңіру коэффициентін төмендетуге, құрылымдық беріктігін арттыруға және өндіріс шығындарын азайтуға болады. Сонымен қатар, материалдың экологиялық тазалығы мен қолжетімділігі оны тұрғын үй және өндірістік құрылыс саласында кеңінен қолдануға мүмкіндік береді. Алынған деректер негізінде бетонның оңтайлы құрамын анықтау әдістемесі ұсынылып, оны өндіріске енгізу бойынша практикалық ұсыныстар берілді.

Түйінді сөздер: суперпластификатор сп-1, пылевидные базальтовые отходы, водопоглощение, неавтоклавный газобетон, беріктік, қоспалар, цемент, құрылыс материалдары, кеуектілік, тығыздық, микроструктура, оптимизация, бетон қоспалары, беріктік шегі, су-цемент қатынасы.

Кіріспе

Қазіргі уақытта автоклавсыз газобетон – жеке тұрғын үй құрылысы үшін ең көп сұранысқа ие құрылыс материалының бірі болып табылады, әрі оның өндірісі ауылдық жерлерде кеңінен дамуы тиіс. Ауылдық аймақтарда мұндай өндіріс тек сырттан әкелінген цемент пен жергілікті ұсақ құмдарды пайдалану арқылы жүзеге асуы мүмкін. Бұл жағдайда өндірістің тиімділігі мен өнімнің сапасын арттыру үшін қосымша химиялық қоспалар мен өнеркәсіптік қалдықтарды пайдалану маңызды рөл атқарады.

Алайда, мұндай компоненттерден жасалған автоклавсыз газобетон, әдетте, құрылыс-техникалық қасиеттерінің төмендігімен сипатталады (төмен беріктік және аязға төзімділік, жоғары шөгуде деформациясы), сондай-ақ салыстырмалы түрде жоғары орташа тығыздықпен (850 кг/м³-ден жоғары) және цемент шығынымен ерекшеленеді [3]. Бұл мәселені шешу үшін өндіріс технологияларын жетілдіру, компоненттердің оңтайлы құрамын анықтау және химиялық қоспалар қолдану қажет. Ұяшықты бетон дайындау барысында цемент шығынын азайтуға болады, мысалы, әртүрлі өндірістік қалдықтарды пайдалану арқылы. Бұл сапалы әрі экологиялық таза, өзіндік құны төмен ұяшықты бетон өндіруге мүмкіндік береді [4]. Сонымен қатар, өндірісте базальт ұнтақтары, күл-қож қалдықтары және минералды қоспалар секілді арзан әрі қолжетімді материалдарды пайдалану технологиялық және экономикалық тұрғыдан тиімді шешім бола алады.

Зерттеулерде газобетонның жоғары беріктікке қол жеткізуі үшін ұяшықаралық қабырғалардың барынша тығыз құрылымын қалыптастыру қажет екендігі көрсетілген [5]. Бұл тығыздық әртүрлі түйіршікті дисперстік толтырғыштарды қолдану арқылы қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар, газобетон қоспасына суперпластификаторларды енгізу оның

құрылымын жақсартып, беріктігін арттырады және ылғал сіңіргіштігін төмендетеді. Мұндай инновациялық тәсілдер газобетон өнімдерінің сапасын арттырып қана қоймай, олардың қызмет ету мерзімін ұлғайтуға да ықпал етеді.

Болашақта газобетон өндірісін автоматтандыру және интеллектуалды басқару жүйелерін енгізу бұл материалдың сапасын тұрақтандыруға және өндіру тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, шикізаттың сапасын бақылау, заманауи зертханалық әдістерді қолдану және өндірістік процестерді оңтайландыру құрылыс материалдары саласында үлкен маңызға ие болмақ.

Материалдар мен әдістер. Зерттеудің мақсаты – портландцемент негізінде шаң типті базальт қалдықтары мен химиялық қоспаларды (суперпластификатор сп-1, NaOH сілтілік қоспасы – цемент массасының 0,5%-ы және қатайту үдеткіші CaCl₂ – цемент массасының 0,5%-ы) пайдалану арқылы газдалған бетонның арақуысты қалқандары үшін байланыстырғыш құрамын әзірлеу [3].

Шаң типті базальт қалдықтары мен портландцементтің оңтайлы арақатынасын, сондай-ақ суперпластификатор сп-1 қоспасының мөлшерін анықтау үшін В-D12 типті екі факторлы жоспарланған эксперимент жүргізілді. Бұл ретте шаң типті базальт қалдықтарының цементке қатынасы – $X_1 = Ш/Ц = 0,75-1,25$, ал суперпластификатор сп-1 қоспасының цемент массасына қатынасы – $X_2 = 0,4-0,8$ етіп өзгертілді. 70×70×70 мм өлшемді үлгілерде бірдей қоспа жылжымалылығында (құйылу конусының диаметрі 115-116 мм) бетонның қысу кезіндегі беріктік шегі анықталды. Үлгілер 7 тәулік бойы қалыпты жағдайда қатайтылды. Нәтижелері 1-кестеде және 1, 2-суреттерде келтірілген [3].

Кесте-1

Цемент пен шаң типті базальт қалдықтарына негізделген бетонның физика-механикалық қасиеттерін зерттеуге арналған В-D₁₂ эксперименттік жоспары

№	Фактор деңгейлері		Фактор мәндері		Конустың жайылуы, мм	С/Т қатынасы	Rсж 7 тәуліктегі сығу беріктігі, МПа	Үлгілердің ылғалдылығы W, %	Орташа тығыздық ρ _о , кг/м	Вариация коэффициенті V _m , %
	X ₁	X ₂	Ш/Ц	сп-1						
1	-1	-1	0,75	0,4	116	0,26	48,1	26,5	1880	3.30
2	1	-1	1,25	0,4	115	0,25	38,3	27,5	1848	3.80
3	-1	1	0,75	0,8	116	0,23	52,8	25,2	1920	3.00
4	1	1	1,25	0,8	115	0,24	42,4	26,5	1865	3.50
5	-1	0	0,75	0,6	116	0,24	50,2	26,0	1890	3.20
6	1	0	1,25	0,6	115	0,24	42,4	26,0	1865	3.50
7	0	-1	1,00	0,4	115	0,25	42,8	26,4	1880	3.40
8	0	1	1,00	0,8	116	0,23	44,0	25,2	1915	3.30

9	0	0	1,0	0,0	115	0,24	42,8	25,6	1895	3.20
---	---	---	-----	-----	-----	------	------	------	------	------

Қоспадағы шаң типті базальт қалдықтарының мөлшері артқан сайын бетонның қысу беріктігі төмендейді. Ал суперпластификатор сп-1 мөлшері цемент массасының 0,8%-ына дейін көбейгенде бетонның қысу беріктігі артады. Ш/Ц = 0,75 қатынасында дайындалған №3 құрамы ең жоғары беріктікке (52,8 МПа) ие болды.

Бетонның су сіңіру деңгейі МЕСТ12730.0 стандартына сәйкес анықталды. Су сіңіру (ашық кеуектілік) бетонның суға батырылған кезде белгілі бір уақыт ішінде сіңірген су мөлшерін (массалық немесе көлемдік пайызбен) сипаттайды.

Сурет 1 - Шаң тәрізді базальт қалдықтары мен цементтің массалық қатынасына байланысты сығылу беріктігінің тәуелділігі

Шаң тәрізді базальт қалдықтары Ш/Ц = 0,75-1,25 диапазонында енгізілген кезде бетонның су сіңіруі артады және ең жоғары мәндерге жетеді: массасы бойынша 3,15%, көлемі бойынша 5,9%. Суперпластификатор сп-1 мөлшері цемент массасының 0,8%-на дейін артқан кезде бетонның су сіңіруі массасы бойынша 1,8%, көлемі бойынша 3,5% дейін төмендейді (Сурет 2 және 3).

Сурет 2 - Шаң тәрізді базальт қалдықтары мен цемент мөлшерінің қатынасына байланысты бетонның массалық су сіңіру тәуелділігі

Сурет 3 - Ш/Ц = 0,75-1,25 қатынасында цемент пен шаң тәрізді базальт қалдықтарының құрамына байланысты бетонның көлемдік су сіңіру тәуелділігі. Бетонның кеуектілігі су төмендеткіштердің болуында цементтің гидратация дәрежесіне және су-цементтік қатынасқа байланысты. Қолданыстағы стандарт барлық бетон түрлеріне таралады және олардың тығыздығын, су сіңіруін және сорбциялық ылғалдылығын МЕСТ 12730.1, МЕСТ 12730.3 және МЕСТ 12852.6 әдістемелері бойынша анықтау арқылы кеуектілік көрсеткіштерін есептеу әдістерін белгілейді. Тиісті деректер 4-суретте көрсетілген.

Сурет 4 - Портландцемент пен шаң тәрізді базальт қалдықтары қосылған материалдың кеуектілігін есептеу нәтижелері (Ш/Ц = 0,75-1,25)

Бетон үлгілерінің жалпы кеуектілігі P_n пайызбен 0,1% дәлдікпен мына формула бойынша анықталады:

$$P_n = (1 - \frac{\rho_0}{\rho}) \times 100 \quad (1)$$

мұндағы: ρ – бетонның ұнтақ күйіндегі тығыздығы, МЕСТ 8269.0 бойынша пикнометр немесе Ле-Шателье аспабы арқылы анықталады, $\text{кг}/\text{м}^3$; ρ_0 – бетонның құрғақ күйдегі орташа тығыздығы, $\text{кг}/\text{м}^3$.

Қазіргі кезеңде портландцемент пен шаң тәрізді базальт қалдықтарынан тұратын композициялардың жалпы кеуектілігі зерттелді. Айнымалы фактор ретінде қоспа компоненттерінің арақатынасы, яғни шаң тәрізді базальт қалдықтары мен портландцементтің Ш/Ц қатынасы қабылданды. Суперпластификаторсп-1-дің цемент мөлшеріне 0,8%-ға дейін енгізілуі оң әсер етіп, қуыстардың мөлшерін азайтып, кеуектілікті төмендететіні анықталды.

Осылайша, портландцемент, шаң тәрізді базальт қалдықтары, суперпластификатор сп-1, NaOH және CaCl_2 негізінде автоклавсыз газобетонның кеуекті қабырғаларын байланыстыратын құрам әзірленді. Компоненттердің оңтайлы қатынастары анықталды

(максималды қысу беріктігі мен минималды цемент шығыны бойынша): шаң тәрізді базальт қалдықтары мен цементтің Ш/Ц қатынасы = 1, суперпластификатор сп-1 мөлшері = 0,8% [3].

Келесі кезеңде автоклавсыз газобетон құрамын оңтайландырып, оның физика-механикалық сипаттамалары зерттелді. Екі факторлы эксперименттік жоспарлау әдісі қолданылды.

Айнымалы факторлар ретінде су-цемент (В/Т) қатынасы және алюминий ұнтағының мөлшері таңдалды. В/Т қатынасының деңгейлері – 0,65; 0,69; 0,67. Алюминий ұнтағының мөлшері 1 м³ газобетонға 550-650 г аралығында өзгертілді, аралық мәндер де есепке алынды. Жұмыс қоспасы зертханалық араластырғышта дайындалып, оның қозғалғыштығы МЕСТ 23789 талаптарына сәйкес Суттар құрылғысы арқылы анықталды.

Кесте – 2

Автоклавталмаған газобетонның физика-механикалық қасиеттері бойынша оңтайлы құрамдары

№	Рсж, 7тәулік, МПа	Газобетонның ылғалдылығы W, %	ρ ₀ , кг/м ³	Беріктік коэффициенті K _п = Рсж, 7сут / ρ ₀	Беріктік өзгеру коэффициенті V _m , %
D600	1.15	38.5	595	3.25	7.00
D500	0.95	40.6	500	3.80	7.10

Қорытынды

Жүргізілген зерттеу нәтижесінде автоклавталмаған газобетонның физикалық-механикалық сипаттамаларын жақсарту үшін оңтайлы құрам анықталды. В-D₁₂ типті жоспарлы эксперименттің көмегімен әртүрлі параметрлер зерттеліп, материалдың ең тиімді құрамдас бөліктері белгіленді.

Орташа тығыздығы D600 маркалы газобетон үшін су-цемент қатынасының 0,65 және алюминий ұнтағының 550 г/м³ мөлшерінде қолданылуы ең жоғары қысу беріктігін (Рсж = 1,15 МПа) қамтамасыз етті, ал орташа тығыздық 595 кг/м³ деңгейінде болды.

Орташа тығыздығы D500 маркалы газобетон үшін оңтайлы құрам су-цемент қатынасы 0,65 және алюминий ұнтағының 650 г/м³ мөлшері болып анықталды. Бұл жағдайда қысу беріктігі Рсж = 0,95 МПа, ал орташа тығыздық 500 кг/м³ болды.

Алынған нәтижелер автоклавталмаған газобетон өндірісінің тиімділігін арттыруға, оның механикалық қасиеттерін жақсартуға және өндірістік шығындарды оңтайландыруға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, газобетон құрамына суперпластификаторлар мен қосымша минералды компоненттерді енгізу арқылы оның беріктігі мен суға төзімділігі жоғарылайтыны анықталды.

Бұл зерттеулер құрылыс саласында автоклавталмаған газобетонды қолдану мүмкіндіктерін кеңейтіп, оның өндірісін ғылыми тұрғыдан негіздеуге ықпал етеді.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Семериков И.С. Автоклавты газобетон өндірісіне арналған жаңа газ түзушілерін салыстырмалы бағалау // Құрылыс материалдары. 2017. №1. С. 47–48.
2. Сажен Н.П., Беланович С.Б., Бухта Д.П. және т.б. Көпқабатты ғимараттардың қоршау конструкциялары үшін ұяшықты бетон бұйымдарымен қапталған құрылымдар // Құрылыс материалдары. 2015. №3. С. 12–18.
3. З.Белов, В.В. Разработка оптимальных составов неавтоклавного газобетона по средней плотности d500, d600 с использованием пылевидных базальтовых отходов / В.В. Белов, Р.А. Али // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Физико-химические проблемы и высокие технологии строительного материаловедения. 2015. № 2. С. 57-61.
4. Мизюров С.А., Мамонов А.Н., Горин В.М. және т.б. Жылу- және термотөзімділігі жоғары құрылымдық силикатты материал // Құрылыс материалдары. 2015. №7. С. 8–9.
5. Долгопа Р.Г., Смирнская В.Н. Ұяшықты бетонның толтырғышы ретінде төмен температуралы шикізаттың белсенділігін бағалау // Құрылыс материалдары. 20018. №1. С. 40–42.
6. Павленко Н.В. Нанокұрылымды газды қатайтқыштарды қолданудың тиімділігі // Құрылыс материалдары. 2015. №6. С. 12–13.
7. Якимчук В.Б. Полидисперсті толтырғыштары бар автоклавталмаған газобетон өндірістік қалдықтарды пайдалана отырып // Құрылыс материалдары. 2009. №3. С. 24–26.
8. Белов В.В., Образцов И.В., Смирнов М.А. Минералды байыту қалдықтарының құрамын жобалау және оңтайландырудың практикалық тәсілдері // Цемент және оның қолданылуы. 2017. №6. С. 107–111.